

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

AMALIY MASHG‘ULOTLARDA VA DARSDAN TASHQARI ISHLARDA O‘QUVCHILAR TEXNIK IJODKORLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

p.f.n., dots. Alimov Normurod Nosirovich, Fayzullaeva Gulrux

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Nosirov Jaxongir Normurod o‘g‘li

Sambxram universiteti

Annotatsiya: Talaba yoshlarni o‘z ustida muntazam ishlash va amaliy mashg‘ulotlarda o‘quvchilar texnik ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishni tashkil etish, ijodkorlik ishini boshlashdan to tugallanishiga qadar bo‘lgan bosqichlarda amalga oshirish lozim bo‘lgan amallar, metodikani tanlash, nazorat qilish, tuzatish kiritish va boshqarishni rivojlantirish kerakligi haqida so‘z yuritiladi.

Tayanch so‘zlar: Ijodkorlik, texnik ijodkorlik, iqtidorlilik, kommunikativ xususiyatlar, muammoli topshiriqlar.

KHK larida umumkasbiy fanlar bo‘yicha tashkil etilgan amaliy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning kasbiy ko‘nikma va malakalarini shakllantirishning muhim omili bo‘lib, uning asosiy vazifasi bo‘lajak kichik mutaxassislarni muayyan sohada amaliy faoliyat ko‘rsatishga tayyorlashdan iborat bo‘lib, u o‘z ichiga egallangan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish, zaruriy kasbiy ko‘nikma va malakalarni rasmlantirish, o‘z mutaxassisligiga mos ishlab chiqarish jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish, natijasini nazorat qilish va kelgusidagi rejalarni tuzishga o‘rgatishni oladi.

Bo‘lajak kichik mutaxassisda texnik fikrlashni rivojlantirish jarayonining eng muhim komponenti bu amaliy mashg‘ulotlarda muammoli vaziyatlar yaratish

va uni hal etishning turli usullarida foydalanib ularning fikrlash faoliyatini quyidagi darajalarda faollashtirishdan iborat.

Birinchi daraja: elektromontaj ishlarni bajarish bo'yicha texnik hujjatlarni o'rganish; elektrik asbob – uskunalar nosozligini tekshirishlar orqali.

Ikkinchi daraja: printsipli elektrik sxema va yig'uv chizmalari yoki tayyor ta'mirlangan buyumlar bo'yicha turli ko'rinishdagi montaj sxemalarni tuzish; namuna va birlashtirish sxemalari bilan elektrik apparatlarning uzal va bloklarini montaj qilish.

Uchinchi daraja: elektrik apparatlarning blok va uzellardagi turli detallarini almashtirish; elektrik apparatlar (rubilnik, pereklyuchatel, predoxranitel, reostat va boshqalar) ga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash.

To'rtinchi daraja: elektrik apparatlarni ta'mirlash bo'yicha murakkab texnologik operatsiyalarni bajarish; maxsus texnik adabiyotlardan foydalanib shaxsiy loyihalash ishlarini bajarish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uchinchi darajali murakkablikdagi masalalarni o'quvchilar katta qiziqish bilan yechadi. To'rtinchi darajali murakkablikdagi masalalar esa ularni ijodiy masalalarni yechish uchun evristik metod va usullardan foydalanishga o'rgatadi. Shu bilan birgalikda ularning fikrlashidagi ijodiy yo'nalishni kuchaytirishga imkon beradi.

Shuning uchun dastlab o'quvchilar ish o'rinlarida berilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida foydalaniladigan elektr asbob – uskunalar ostsilograf, tester, elektrik signallar generatori kabi harakatlanuvchi jihozlar bilan ta'minlandi. O'quvchilarning texnik ijodiy fikrlashini rivojlantirish maqsadida amaliy mashg'ulotlar jarayonida maxsus fanlar bo'yicha ular oldiga muayyan ijodiy masalalarni qo'yishdan boshlanib, amaliy mashg'ulotlarda quyidagi ketma – ketlikdagi murakkablik darajalariga bog'liq ravishda ijod namunalari yaratish muammolari qo'yildi.

Amaliy mashg'ulotlarning 1–bosqichida namuna va birlashtirish sxemasi bo'yicha turli quvvatga ega elektrik apparatlar o'zini va bloklarini montaj qilish uchun kompleks ishlarni bajarish;

2 – bosqichida 1000 v dan past kuchlanishga ega bo'lgan elektrik apparatlarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish;

3– bosqichida 1000 v dan yuqori kuchlanishga ega bo'lgan elektrik apparatlarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash bo'yicha kirish

yo‘riqnomalarini berish vaqtida o‘quvchilar oldiga muammoli topshiriqlar qo‘yilib borildi.

Quyida esa o‘quvchilar tomonidan to‘liq bajarilgan topshiriqlardan ayrim namunalar keltirilgan:

1. Oddiy xarakterdagi masala va topshiriqlar

Bir xonali xonadonda yashash uchun zarur bo‘lgan elektr jixozlarining montaj sxemasi ishlab chiqilsin. Xonadonda quyidagi elektr jixozlari mavjud:

1. Elektr hisoblagich

2. Stol yoritkichi.

3. 4 ta lampali qandil

4. Saqlagichlar.

Topshiriq №1

Elektr hisoblagichni saqlagich bilan birga tarmoqqa ulash sxemasini ishlab chiqing:

Topshiriq №2

Stol yoritkichini tarmoqqa ulang va stol lampasining to‘liq qarshiligini aniqlang.

1 kVt soat energiya 60 so‘m bo‘lsa bir oyda bu lampochka necha pullik elektr energiyasini sarflaydi.

(Lampochka 127 V, 60 Vt li)
Lampochka 1 kunda 4 soat ishlaydi.

Yechish:

Berilgan:

$$U = 127 \text{ V}$$

$$P = 60 \text{ Vt} = 0,06 \text{ kVt}$$

1 kVt soat – 40 so‘m

t = 1 oy = 30 kun

1 kunda 4 soat yonsa

$$30 \times 4 = 120 \text{ soat}$$

ishlaydi

$$R_l = ?$$

Hisoblash:

Ma'lumki, elektr tokining quvvati

$$P = JU = \frac{U^2}{R} \text{ formula orqali aniqlanadi}$$

$$R_l = \frac{U^2}{P} = \frac{127^2}{60 \text{ Bt}} = 269_{0,1} \text{ Ohm} \quad R_l = 269_{0,1} \text{ Ohm}$$

$$2) \quad J = \frac{P}{U} = \frac{60}{127} = 0,47 \text{ A}$$

Elektr tokining bajargan ishi

$$A = Pt = 0,06 \text{ kVt} \times 120 \text{ soat} = 72 \text{ kVt soat}$$

1 kVt soat – 60 so‘m bo‘lsa,

72 kVt soat – 4320 so‘m.

Demak lampochka bir oyda 4320 so‘mlik elektr energiyasini sarflaydi

Topshiriq №3.

Bir xonali xonadonda mavjud jixozlar bilan to‘liq montaj sxemasi ishlab chiqilsin.

2 -Muammoli xarakterdagi masalalar

Qanday qilib quyosh nuri yordamida elektr qo‘ng‘iroqchani chalish mumkin?

Bu masalani bir necha xil usullarda yechimlari mavjud bo‘lib, ulardan biri – fotoelementlar yordamida bo‘lsa, yana biri suyuqlik hajmining issiqlik ta'sirida

o‘zgarishiga asoslangan sistema yordamida hal qilinadi. Masalaning ikkinchi usuldagi yechimini quyidagicha mushohada qilamiz.

Topshiriq №1.

4V kuchlanish yordamida chalinadigan qo‘ng‘iroqchani elektr zanjiriga ulash sxemasi ishlab chiqilsin.

Topshiriq №2.

Hajm kengayish koeffitsenti katta, haroratga kuchli bog‘liq bo‘lgan suyuqlik tanlang va qo‘ng‘iroqchani elektr zanjiriga ulaydigan kalitni porshen bilan tutashtiring. (Suyuqlik jadvalga asosan tanlanadi)

Topshiriq №3.

Quyosh nuri yordamida elektr qo‘ng‘iroqchani chalish qurilmasini ishlab chiqing va uni manbaga ulab tekshiring.

Rasmdan ko‘rinadiki yorug‘lik nuri issiqlik energiyasiga aylanib suyuqlikni qizdiradi. Hajm kengayish koeffitsenti katta bo‘lgan suyuqlik issiqlik ta'sirida hajmini kengaytiradi va porshenni yuqoriga suradi, ya'ni mexanik siljishni hosil qiladi. Natijada elektr zanjirida tutashish (K1) sodir bo‘lib qo‘ng‘iroqcha (Q) chalinadi.

Topshiriq №3.

Bunday qurilmalarni texnikaning qanday sohalarida va qanday ko‘rinishlarida ishlatish mumkin?

1. Sun’iy suv havzalarida suv sathini aniqlashda.
2. Avariya holatlaridan ogohlantirishda va boshqalarda.

3. Oddiy avtomatik qurilmalar tayyorlashga doir masalalar:

Elektr zanjirida qisqa tutashuv sodir bo‘lib zanjirga ulangan qurilmalar ishlamay qoldi. Bu holni signal lampasi orqali aniqlash uchun qanday elektr sxemadan foydalanish mumkin?

Yechim:

Dastlab elektromotorni saqlagich bilan birga tarmoqqa ulash sxemasini ishlab chiqamiz

Bunda K1 kalit ulanganda elektromotor (EM) ishga tushadi.

Elektr zanjirida qisqa tutashuv sodir bo‘lganda saqlagich kuyadi va zanjirga ulangan qurilmalar ishlamay qoldi. Bu holni signal lampasi orqali aniqlash uchun tarmoqqa elektromagnitni ulaymiz va sxema quyidagi ko‘rinishga keladi.

Bu topshiriq oddiy elektromagnit (EM) yordamida quyidagicha hal qilindi. Elektromotor qisqichlarida qisqa tutashuv sodir bo‘lib, PR – saqlagich kuyib

qoladi, unda elektromagnitdan ko‘p miqdorda tok o‘tadi. U – o‘zak induktiv g‘altak ichiga tortilib P – plastinkani egadi. K₂ kalit ulanadi va B blokdagi L_a avariya lampasi yonadi.

Mustaqil ish bajarish jarayonida esa o‘quvchilarga o‘lchov – nazorat asbob – uskunalarni qo‘llash orqali elektrik apparatlardagi uzal va bloklar ta‘mirining yaroqliligi va ulardagi nosozliklarni bartaraf etish tavsiya etildi.

Amaliy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning texnik fikrlashini faollashtirish uchun quyidagi metodlardan foydalandik:

- muammoli topshiriqlarni o‘z ichiga olgan kartochkalar bilan ishlash;
- ishlab chiqarish yo‘riqnomasi vaqtida bajarilgan ishlarni ketma – ket tahlil qilish yo‘li bilan elektrik sxemalarni mustaqil ishlab chiqish va tuzish;
- qilingan ishlarni tahlili bo‘yicha ishlab chiqarish ustasi ko‘rsatmasidan so‘ng elektrodetallardan sxemalar tuzishning turli usullarini mustaqil sinash;
- o‘quvchilarning ish o‘rinlarini o‘zgartirish;
- o‘quv ishlab chiqarish ustasi yo‘riqnomasiga mos holda bajarilgan ishlarning sifati bo‘yicha o‘quvchilarning o‘z – o‘zini nazorat qilish;
- amaliy mashg‘ulotlarda murakkablashgan muammoli topshiriqlardan foydalanish.

Bundan tashqari amaliy mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda grafik xarakterdagi fanlararo topshiriqlarni ya‘ni o‘quvchidan mavjud barcha bilimlardan foydalaniladigan loyihalashga oid topshiriqlar bajarish ham katta samara berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Тавбоев С., Алимов Н., Тоғаев Х. Активизация познавательной деятельности студентов на лабораторно-практических занятиях.

IJAST_2637 международный журнал передовых наук и технологий. Номер ISSN 2207-6360 Индекс WWW.sersc.org\журналов.в PHP\IJAST. 2020 Июнь.

2. Алимов Н. The Methodology of Preparation of Students of Vocational Schools and Colleges for Technical Creative Activity. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 1470-1485 ISSN: 00333077 Article Received: 16th October, 2020; Article Revised: 30th December, 2020; Article Accepted: 08th January, 2021. www.psychologyandeducation.net

3. Алимов Н., Тоғаев Х. Оценка творческих работ, представленных на смотр-конкурс" Научно техническое творчество студентов"(НТТС) Общество и экономика постсоветского пространства 2014 Pages 165-170 Cited by 13 Related articles

4. Alibekov, D. (2020). Socio-philosophical basis of educational system development. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 24-26. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-6> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.6>